

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529078>

УДК 332.145

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А.В. Миненко,

к.э.н., доц.,

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: В статье рассматривается уровень социального и инфраструктурного обустройства села. Освещается динамика объема финансирования мероприятий по социальному развитию села. Показано финансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в Алтайском крае. Дана оценка выполнения целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий в Алтайском крае. Определены мероприятия по социально-инженерному развитию сельских территорий региона.

Ключевые слова: сельские территории, комплексная оценка, устойчивое развитие, финансирование мероприятий, социальное развитие, инженерное развитие, целевые индикаторы программы

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF PROGRAM MEASURES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN ALTAI KRAI

A.V. Minenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

FGBOU VO Altai GAU,

Barnaul

Annotation: The article examines the level of social and infrastructural development of the village. The dynamics of the volume of financing of measures for the social development of the village is highlighted. Shown is the financing of measures for the sustainable development of rural areas in the Altai Territory. The assessment of the implementation of target indicators for sustainable development of rural areas in the Altai Territory is given. Measures for the social and engineering development of rural areas of the region have been identified.

Keywords: rural areas, comprehensive assessment, sustainable development, financing of activities, social development, engineering development, target indicators of the program

Наряду с решением задач по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, актуальными являются вопросы улучшения условий труда и создания комфортных условий проживания в сельской местности. По числу сельских поселений Алтайский край занимает 4 место среди регионов России. Для региона, где для производства сельскохозяйственной продукции используется 70 % территории региона, а порядка 43 % населения проживает в сельской местности, эти вопросы имеют первостепенное значение. От уровня социального и инфраструктурного обустройства села зависит не только качество жизни сельского населения, но и решение вопросов кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной привлекательности региона [1-3].

В рамках государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» в 2019 году осуществлялась реализация 11 мероприятий и мониторинг выполнения 16 целевых индикаторов. По итогам года комплексная оценка эффективности реализации программы составила 92,8 %, что характеризует высокий уровень эффективности [4-5].

За 2014-2019 годы на финансирование мероприятий по обустройству социальной сферы на селе направлено 7,8 млрд. рублей, из них более 3,5 млрд. рублей – из федерального бюджета, более 2,9 млрд. рублей – из регионального бюджета, 116,7 млн. рублей – из местных бюджетов и около 1,2 млрд. рублей – из внебюджетных источников (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика объема финансирования мероприятий по социальному развитию села за 2014-2019 гг.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий направлено 1994,5 млн. рублей (в 2,0 раза больше уровня 2018 года), в том числе: около 1038,8 млн. рублей – из федерального бюджета, 439,8 млн. рублей – из краевого бюджета, 16,7 млн. рублей – из местных бюджетов, 499,1 млн. рублей – за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий программы в 2019 году в сравнении с предыдущим годом увеличился на 1021,7 млн. рублей. При этом увеличение размера бюджетных ассигнований произошло по направлениям: улучшение жилищных условий (+1165,4 млн. руб.), развитие сети ФАПов (+15,8 млн. руб.), развитие сети спортивных сооружений (+4,7 млн. руб.), реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (+43,7 млн. руб.). В то же время снизилось финансирование мероприятий по развитию газификации (-25,5 млн. руб.), водоснабжения (-14,1 млн. руб.), грантовой поддержке местных инициатив граждан (-9,4 млн. руб.), строительству автомобильных дорог (-158,9 млн. руб.).

В 2019 году основной объем субсидий был направлен на улучшение жилищных условий сельских граждан (66 %), развитие сети автомобильных дорог (16 %), реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (6 %), водоснабжение сельских домовладений (5 %) (рис. 2).

Рисунок 2 – Состав и структура финансирования мероприятий в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» в 2019 году (млн. руб., %)

Реализация мероприятия по жилищному обустройству сельских граждан способствует формированию кадрового потенциала АПК региона, развитию рынка труда в сельской местности и осуществляется на всей территории Алтайского края. С участием средств государственной поддержки за 2019 год построено (приобретено) 38,4 тыс. кв. метров жилья

для жителей села. Жилищные условия улучшили 718 семей, из которых 382 – семьи молодых специалистов (табл.1).

В 2019 году велось строительство 9 объектов внутрипоселковых газовых сетей. По итогам года введено в эксплуатацию 26,8 км газопроводов. По итогам года уровень газификации домов в крае составил 8,8 % (+0,5 п.п. к уровню 2018 года).

Осуществлялось строительство (реконструкция) 10 объектов водоснабжения на территории 9 районов края. Введено в эксплуатацию 31,1 км водопроводов. Обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 74,8 % (+1,4 п.п. к уровню 2018 года).

За прошедший год построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Также в 2019 году предоставлены гранты на реализацию 22 проектов местных инициатив в 17 муниципальных районах.

Таблица 1 – Выполнение целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий в Алтайском крае в 2019 году

Показатели	2014-2018 гг. [6-9]	2019 год		
		план	факт	% выполнения
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – всего, тыс. м ² общей площади	72,2	30	38,4	128,0
в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. м ² общей площади	45,3	21	21,3	101,4
Ввод в действие общеобразовательных организаций, ученических мест	448	-	-	-
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, ед.	34	8	8	100,0
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, м ²	22111	2614	4065	155,5
Ввод в действие распределительных газовых	370,8	48,1	26,8	55,7

Показатели	2014-2018 гг. [6-9]	2019 год		
		план	факт	% выполнения
сетей, км				
Ввод в действие локальных водопроводов, км	244,5	19,9	31,1	156,3
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед.	1	1	1	100,0
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.	131	15	22	146,7
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км	111,9	13,39 2	13,39 2	100,0

На строительство сельских автомобильных дорог из федерального и краевого бюджетов в прошедшем году направлено порядка 323,5 млн. рублей. Осуществлялось строительство 7 участков сельских дорог в 6

муниципальных районах. По итогам года в регионе введено в эксплуатацию 13,4 км автомобильных дорог общего пользования.

В 2019 году основные целевые индикаторы по устойчивому развитию сельских территорий выполнены.

Государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» в 2019 году прекратила своё действие. Начиная с 2020 года, реализация мероприятий по социально-инженерному развитию сельских территорий региона осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края».

В целях содействия достижению целей, поставленных на федеральном уровне, Постановлением Правительства Алтайского края от 20.12.2019 № 530 утверждена государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». Общий объем финансирования государственной программы (на период 2020 – 2025 годов) согласно паспорту составляет 23,4 млрд. рублей, в том числе 5,1 млрд. рублей (22 %) из федерального бюджета, 2,4 млрд. рублей (10 %) из краевого бюджета, 0,07 млрд. рублей (0,3 %) из местных бюджетов, 15,7 млрд. рублей (67,7 %) из внебюджетных источников. Как и в предыдущие годы, бюджетной поддержкой будут охвачены наиболее значимые вопросы жизнедеятельности наших поселений [4-5].

Финансирование программы открыто. Перечисляются средства на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, развитие газификации, водоснабжения и строительство объектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий».

Проведен отбор 192 проектов по благоустройству сельских поселений стоимостью порядка 235 млн. рублей. Соглашения подписаны с администрациями более 50 муниципальных образований, ведется подготовка документов на проведение конкурсных торгов.

В 2021 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получают 90 сельских граждан, соответствующие соглашения с муниципальными образованиями заключены, ведется работа по выдаче участникам программы свидетельств и открытию счетов для зачисления субсидий.

Таким образом, проведенная комплексная оценка свидетельствует о том, что основные целевые индикаторы по устойчивому развитию сельских территорий выполнены и от уровня социального и инфраструктурного обустройства села зависит не только качество жизни сельского населения, но и решение вопросов кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Список литературы

[1] Романов М.Н. Использование инструментов российского срочного рынка для снижения ценовых рисков в АПК Алтайского края [Текст]. / М.Н. Романов, А.В. Миненко. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. № 11(61). 91-96 с.

[2] Хорунжин М.Г. Поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в Алтайском крае [Текст]. / М.Г. Хорунжин, А.В. Миненко. // Вектор экономики. – 2018. № 12(30). 80 с.

[3] Водясов П.В. Результативность реализации государственных программ развития сельского хозяйства (на примере Алтайского края) [Текст]. / П.В. Водясов. // Вектор экономики. – 2018. № 11(29). 50 с.

[4] Министерство сельского хозяйства Алтайского края. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.altaregion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture>. (дата обращения: 24.06.2021).

[5] Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.akstat.gks.ru>. (дата обращения: 23.06.2021).

[6] Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 02 августа 2010 № 588 (ред. от 25.05.2016). // Справочно-правовая система Гарант. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/198991/paragraph/1:13>. (дата обращения 25.06.2021).

[7] Водясов П.В. Оценка физической доступности продовольствия для населения региона (на примере Алтайского края) [Текст]. / П.В. Водясов. // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-2(69). 227-230 с.

[8] Майданюк И.А. Анализ рынка сои [Текст]. / И.А. Майданюк, М.Г. Хорунжин. // В сборнике: АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ. Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции: в 2 кн. – 2018. 163-165 с.

[9] Миненко А.В. Актуальность проведения анализа состояния инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования [Текст]. / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. № 5-3. 36-39 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Romanov M.N. Using the instruments of the Russian derivatives market to reduce price risks in the agro-industrial complex of the Altai Territory [Text]. / M.N. Romanov, A.V. Minenko. // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2009. No. 11 (61). 91-96 p.
- [2] Khorunzhin M.G. Support for technical and technological modernization of agricultural production in the Altai Territory [Text]. / M.G. Khorunzhin, A.V. Minenko. // Vector of the economy. – 2018. No. 12 (30). 80 p.
- [3] Vodyasov P.V. The effectiveness of the implementation of state programs for the development of agriculture (on the example of the Altai Territory) [Text]. / P.V. Vodyasov. // Vector of the economy. – 2018. No. 11 (29). 50 p.
- [4] Ministry of Agriculture of the Altai Territory. [Electronic resource]. – URL: <https://www.altaregion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture>. (date of access: 24.06.2021).
- [5] Official site of the Office of the Federal State Statistics Service for the Altai Territory and the Altai Republic. [Electronic resource]. – URL: <https://www.akstat.gks.ru>. (date of access: 23.06.2021).
- [6] On the approval of the Procedure for the development, implementation and evaluation of the effectiveness of state programs of the Russian Federation: Decree of the Government of the Russian Federation dated August 02, 2010 No. 588 (as amended on 05.25.2016). // Reference legal system Garant. [Electronic resource]. – URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/198991/paragraph/1:13>. (date of treatment 25.06.2021).
- [7] Vodyasov P.V. Assessment of the physical availability of food for the population of the region (on the example of the Altai Territory) [Text]. / P.V. Vodyasov. // Economy and Entrepreneurship. 2016. No. 4-2 (69). 227-230 p.
- [8] Maydanyuk I.A. Soybean market analysis [Text]. / I.A. Maidanyuk, M.G. Khorunzhin. // In the collection: AGRARIAN SCIENCE – AGRICULTURE. Collection of materials of the XIII International Scientific and Practical Conference: in 2 vols. – 2018. 163-165 p.
- [9] Minenko A.V. The relevance of the analysis of the state of the infrastructure for the development of the agro-industrial complex of the rural municipality [Text]. / A.V. Minenko, M.V. Seliverstov. // Economics and business: theory and practice. – 2019. No. 5-3. 36-39 p.

© *A.B. Миненко, 2021*

Поступила в редакцию 18.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Миненко А.В. Комплексная оценка эффективности реализации программных мероприятий устойчивого развития сельских территорий Алтайского края // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 84-92. URL: <https://ip-journal.ru/>